

II ENCUENTRO
Soledad no deseada en la era digital
Reflexiones de personas mayores

Jueves 3 de octubre

Universidad
de Huelva

coideso

P o n e n c i a i n a u g u r a l

ALFABETIZACIÓN DIGITAL PARA EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO

Dr. Ramón Tirado Morueta y Dra. Ana Duarte Hueros

2024

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14169263>

ALFABETIZACIÓN DIGITAL PARA EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO

La población mayor representa una parte importante de nuestra sociedad
Su experiencia y sabiduría son recursos de gran valor

La sociedad actual plantea una serie de retos a las personas mayores, derivados del uso intensivo de las tecnologías en todas las áreas.

Se requiere de herramientas para participar activamente en la comunidad, comunicarse y evitar el aislamiento y la soledad.

Promover una ciudadanía activa

Intensificar iniciativas de inclusión digital

Dar la voz a las personas mayores

PROYECTOS I+D+I EN CURSO

digitales
activos

E-MENTORES

Pasarelas para la inclusión digital de adultos mayores a través de mentores pares

TED2021-129253B-I00

PROYEXCEL_00320

Ecosistemas de alfabetización digital para el envejecimiento activo

D-INCLUSIÓN

Patrones didácticos y organizativos para la inclusión digital de adultos mayores

PID2021-123552OB-I00

PRINCIPALES HITOS

digitales
activos

RECURSOS PARA LA ALFABETIZACIÓN DIGITAL

- 1** Revisar y adaptar recursos ya existentes
- 2** Crear nuevos recursos para la formación de personas mayores
- 3** Producirlos en colaboración con personas mayores

FORMAR UNA COMUNIDAD DE MENTORÍA DIGITAL

The screenshot shows the YouTube channel page for 'digitales.activos'. The channel name is 'digitales.activos' with 10 subscribers and 21 videos. The bio reads: '(Conoces todo lo necesario para utilizar adecuadamente las tecnologías? ...más uhu.es/6-inclusion5)'. The page features a banner image of two elderly people, a profile picture with a logo, and a navigation menu with 'Inicio', 'Videos', and 'Listas'. Below the channel info, there are video thumbnails under the heading 'Para ti'. The first video is 'El acompañamiento digital' with 70 views. Other videos include 'Mentoría Digital| Beneficios y limitaciones' (20 views) and 'Mentoría Digital| Beneficios y limitaciones' (192 views). At the bottom, there is a 'Subidas' section with more video thumbnails.

DETECTAR NECESIDADES

e-mentores

Inicio

Sobre el proyecto

Escala de actividad digital

Programa formativo

Sc

I+d+i TED2021-129253B-I00 financiado por MICIU/AEI/ 10.13039/501100011033 y por la "Unión Europea NextGenerationEU/PRTR"

Escala de actividad digital

El objetivo de este escala es conocer sus habilidades para realizar determinadas acciones con las tecnologías. Le presentamos a continuación varias situaciones con 5 acciones que podría realizar en cada una de ellas.

Le rogamos que elija una de entre esas 5 acciones. La que sería capaz de hacer, y que refleje mejor su nivel de competencia digital.

Léalas con tranquilidad, y responda con sinceridad. Sus respuestas son anónimas, y son valiosas para decidir qué contenidos debemos desarrollar en nuestro proyecto para ayudar a mejorar sus habilidades digitales.

Modelo

Realizar la escala

Ver los resultados

CAPACITACIÓN PARA LA MENTORÍA DIGITAL DE ADULTOS MAYORES

2 EDICIONES + 1 EN CURSO

IDENTIFICANDO PATRONES

para la inclusión digital

EN COLABORACIÓN CON

Perfil de los usuarios mayores n = 279

Género

Edad

Calidad de vida

Estado de salud

Competencia digital

Resultados

Actividad mental

Satisfacción con lo aprendido

Utilidad para la vida

Mejor informado/a

Resultados según la edad

Resultados según nivel de competencia

¿Qué explica estos resultados?

Determinantes 55-65

$$R^2 = 0,44$$

Determinantes 65-75

$$R^2 = 0,26$$

Determinantes > 75 años

$$R^2 = 0,57$$

¿Qué explica el engagement?

FUTUROS PASOS

EN COLABORACIÓN CON

10 estudios de caso

¿Te apuntas?

**digitales
activos**

II ENCUENTRO
Soledad no deseada en la era digital
Reflexiones de personas mayores
Jueves 3 de octubre

GRACIAS

